

SIFATLI TA'LIM – YANGI AVLODNING MUSTAHKAM POYDEVORI

Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi¹, Po'latova Marjona Asadullayevna²

¹Perfect-university Gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi;

²Perfect-university “Boshlang'ich ta'lim “ yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006689>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida sifatli ta'limni rivojlantirish, uning yangi avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sifatli ta'lim, ta'lim islohatlari, zamonaviy pedagogika, innovatsion yondashuv, ilm va ma'rifat, intellektual salohiyat, kelajak poydevori, kompident, modernizatsiya, raqobatdosh, virtual, elektron platforma.

Annotation. In this article, the development of quality education in the context of New Uzbekistan and its role in shaping the new generation are highlighted. The article analyzes the ongoing reforms in the education system and the application of modern pedagogical technologies.

Keywords: Quality education, educational reforms, modern pedagogy, innovative approach, knowledge and enlightenment, intellectual potential, foundation of the future, competence, to modernize, competitive, virtual, electronic platform.

Yangi O'zbekiston aynan maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi, mamlakat taraqqiyoti ilm-fan va innovatsiyaga tayanadi. Mamlakatimizda bir-biri bilan chambarchas bog'langan ta'lim-tarbiya sohasi – maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalarini rivojlantirish bo'yicha beqiyos o'zgarishlar amalga oshmoqda. Xususan, qisqa muddatda ta'lim-tarbiya sohasi tubdan o'zgartirilgani:

- Bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 27 foizdan 72 foizga olib chiqilishi;
- Maktab ta'limda qo'shimcha 700 ming o'quvchi o'rni yaratilishi, 200 ga yaqin mutlaqo yangicha mazmun va shaklga ega bo'lgan Prezident, ijod va ixtisoslashgan maktablar hamda 400 ta xususiy maktab tashkil qilinishi;
- Ta'limga zamonaviy metodika, sifat va raqobat kirib kelishi, darsliklarning eng ilg'or xorijiy tajribalar asosida to'liq yangilanishi¹.

Natijada bugun qanchadan-qancha oddiy oilalar farzandlari xalqaro fan olimpiyadalarida g'olib bo'lmoqda, 1 milliondan ortiq yigit-qizlarimiz oliy ta'limda tahsil olmoqda, nufuzli oliygohlarga kirmoqda. Bugun ta'lim sifatini ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mamlakat taraqqiyotining yangi davrida yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning bilim olishi, mehnat qilishi, o'z qobilyat va iste'dodini ro'yobga chiqarishi uchun barcha sharoitlarni yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Dunyoda qancha rivojlangan, taraqqiyot bobida yuksaklikka ko'tarilgan mamlakat bo'lsa,

¹ “Sifatli ta'lim – taraqqiyot poydevori” 2023-yil 20-aprel

barchasi yuqori malakali, intellektual salohiyatli kadrlari bilan bunga erishgan. Bularning tag zamirida, albatta, sifatli ta'lim tizimi turadi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shu bois keyingi yillarda mamlakatimizda Prezidentimiz rahbarligida ta'lim tizimida keng ko'lamlı ishlar, aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sifatli ta'lim – bu o'quvchilarga puxta bilim berish bilan birga, ularni mustaqil fikrlovchi, muloqatga kirisha oladigan, kreativ yondasha oladigan shaxs sifatida tarbiyalashni nazarda tutadi. Bunday ta'lim jarayoni nafaqat darslik va o'qituvchi bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning qiziqishi, iste'dodi va individual imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun zamonaviy ta'limda faqat nazariy bilim emas, amaliy ko'nikma ham asosiy o'ringa ega.

Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Maktablarda modernizatsiya qilish, o'quv dasturlarini yangilash, smart sinflarni yaratish, o'qituvchilar malakasini oshirish kabi ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohatlar yoshlarning zamonaviy bilim olishi, ularga raqobatdosh ko'nikmalarni berish va xalqaro standartlarga mos ta'lim olishlari uchun keng imkoniyat yaratilmoqda. Bugungi kunda sifatli ta'lim taqdim etishda innovatsion yondashuv juda muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar, STEM yondashuvi, loyiha asosida o'qitish, raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va bilimlarni o'zlashtirish darajasini kuchaytiradi. Virtual laboratoriyalar, elektron platformalar va onlayn talim vositalari esa o'quvchilarga kengroq va erkinroq o'rganish imkonini beradi. Sifatli ta'lim yoshlarning fikrlash madaniyatini shakllantiradi, ularda liderlik, mas'uliyat, tashabbuskorlik va jamoda ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. Yaxshi ta'lim olgan avlod kelajakda innovatsion g'oyalar yaratadi, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi va mamlakatning raqobatdoshligini oshiradi. Shuning uchun har bir bola uchun teng, sifatli va zamonaviy ta'lim – yangi O'zbekistonning asosiy maqsadlaridan biridir. Ta'lim sifati, avvalo, o'qituvchining zamonaviy metodlarini bilishi, darsni qiziqarli tashkil qilishi bolalarning psixologik xususiyatlarini inobatga olishi juda muhimdir. Shuning uchun o'qituvchi qayta tayyorlash, malakasini oshirish va modulli o'qitish tizimi yo'lga qo'yilgan. Kadrlar sifatli bo'lsa ta'lim ham sifatli bo'ladi – bu ta'lim sohasining asosiy tamoyillaridan biridir. Butun dunyoda, jamiyatda axloqiy tarbiyaning ahamiyati ortib borayotganini, lekin shu bilan birga ommaviy axborot vositalari, keng jamoatchilik, turli soha mutaxassislari hayotning turli sohalarida axloqiy normalarni pasayishi kuzatilayotganligi haqida fikr bildirayotganini kuzatishimiz mumkin.

Yurtboshimizning umumiy o'rta ta'lim tizimi, ya'ni maktablar to'g'risidagi fikrlarida nazarda tutilganoidek, maktab tom ma'noda ma'naviyat, ma'rifat va madaniyat go'shasi bo'lishi, farzandlarimiz maktabda, avvalo, o'z ona tilini, qolaversa, biror chet tilini o'rganib chiqishi, kompyuterda ishlay olishi va pedagoglar ularni iqtidoriga qarab biror kasb yoki hunarga qiziqtirish lozim.

Bugungi globalashuv jarayonida jamiyat rivojining asosiy omili – bu sifatli ta'limdir. Chunki zamonaviy yoshlar nafaqat bilim, balki kreativ fikrlash, raqobatdoshlik, raqamli ko'nikmalar va ijtimoiy ma'suliyat ruhida tarbiyalanishi kerak. Sifatli ta'lim – kelajak avlodning mustaqilligi, tafakkuri va intellektual salohiyatining tayanchidir. Yangi avlod – bu raqamli davr farzandlari bo'lib, ularga:

- Raqamli savodxonlik
- Innovatsion fikrlash
- Virtual platformalar bilan ishlash

• Global dunyoqarash kabi ko‘nikmalar zarur. Bunday ko‘nikmalarni berish esa faqat sifatli ta‘lim orqali amalga oshadi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham so‘nggi yillarda keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xalqaro baholash dasturlari – **PISA**, **TIMSS**, **PIRLS** natijalari asosida ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha yangi strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Elektron jurnal, elektron darslik, masofaviy ta‘lim platformalari joriy etildi. **STEAM** yo‘nalishini rivojlantirish, maktablarda zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish, o‘qituvchilarning uzluksiz malaka oshirishi – bularning barchasi yangi avlodning barkamol bo‘lishiga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan e‘tibor, ularning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasi, milliy o‘zligimiz va qadryatlarimiz asosida shakllanishi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib turibdi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek, “Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Shu nuqtayi nazardan, milliy-hududiy an‘analarimiz asosida o‘quvchi yoshlarga tarbiya berish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va ma‘naviy ahamyatga ega bo‘lgan masalalardan biri sifatida dolzarb bo‘lib turibdi ².

Yaxshi va sifatli ta‘lim, ayniqsa, bugungi kunda zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda. Bilimlar poydevorini esa maktab davridayoq mustahkam qurish zarur. Jamiyatda qaysidir mavqega ega yoki ilm-fan, madaniyat va boshqa sohalarda ma‘lum darajaga erishgan inson borki, uning zamirida maktab ta‘limining o‘rni beqiyos ahamiyatga ega bo‘lganini takror va takror ta‘kidlaydi. Yurtboshimiz tomonidan ham ta‘lim-tarbiya sohasiga katta e‘tibor qaratilayotgani bejiz emas. Yangi maktablar, ilg‘or metodikalar, raqamli ta‘lim vositalari joriy etilmoqda. Bu esa yosh avlodning raqobatdosh, bilimli va zamonaviy fikrlaydigan shaxs bo‘lib shakllanishiga zamin yaratadi. Maktabda o‘quvchi faqat darsliklardagi ma‘lumotlarni emas, balki hayotga doir ko‘plab saboqlarni ham o‘rganadi. O‘qituvchilar esa bu jarayonda yo‘l ko‘rsatuvchi, ustoz va murabbiy sifatida katta o‘rin tutadi. Ularning sabr-toqati, bilim va tajribasi tufayli o‘quvchilar bilimli, vatanparvar va fidoyi insonlar bo‘lib voyaga yetadilar.

O‘qish savodxonligi doirasida o‘quvchida to‘g‘ri, tez, ongli, ifodali o‘qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o‘quvchidan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko‘tarish; o‘qish orqali tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarni kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish; tafakkurida elementlar adabiy tushunchalarni shakllantirish; har qanday uslubdagi matnni o‘qish va uni anglash, tanqidiy va kreativ fikrlash ko‘nikmasini egallash nazarda tutiladi. O‘quvchining o‘qib, eshitib tushunish, og‘zaki va yozma nutq malakasini umumiy holda rivojlantirish maqsadida ularning har biriga alohida e‘tibor qaratiladi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o‘rgatish orqali ijodiy tafakkuri, fikrlash doirasi shakllanib boradi. Har bir mashg‘ulot tilni o‘zlashtirishning tabiiy laboratoriyasi sifatida tashkil etiladi. Badiiy matn ustida ishlash jarayonida o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tilning ifoda imkoniyatlarini tushinishi va his eta olishi, “so‘zni hazm qila olish” darajalari e‘tiborga olinadi. Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va o‘qish savodxonligi fanining vazifasi bolaning nutqiy ko‘nikmalarini me‘yor asosida shakllantirishdan iborat. Buning uchun bolada fikrini ifodalash malakasini oshirish, lug‘aviy birlik zahirasini ko‘paytirib borish, so‘zlarni o‘zaro birlashtirish, gap tuzishga o‘rgatish va shu bilan birga, o‘z fikrini yozma shakilda to‘g‘ri yozishga o‘rgatishdan

² O‘quvchi-yoshlarning tarbiyalashda milliy-hududiy an‘analardan foydalanish mexanizmlari 2025-yil

iborat. Grammatik savodxonlik doirasida o'quvchining so'z boyligini oshirish, so'zlarning ma'no nozikliklari, farq va o'xshashliklarini his qilish va anglab yetish, bexato talaffuz qilish va yozish, so'zlarni bog'lab, gaplardan esa matn tuza olish, birikmalardagi ma'noviy va grammatik, matndagi mantiqiy xatoliklarni topish va tuzatish, o'zgalar fikrini to'g'ri anglash, bir fikrni turli shaklda ifodalash, uzilgan fikrning davomini tiklash kabi qator mantiqiy operatsiyalarni bajarish, nutq vaziyatini to'g'ri baholash va til imkoniyatlaridan unga mos ravishda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va malakasini o'stirishga e'tibor qaratiladi. Mustaqillik yillarida ta'limga berilayotgan e'tibor, kelajakka e'tibor davlat dasturi darajasiga ko'tarilgani e'tirofqa loyiq. Hozirgi kunda ta'limda rivojlangan mamlakatlar tajribalaridan foydalanilmoqda. Darslikning ham yangidan yangi avlodlari nashr etiladi. Yangiliklarni ta'lim jarayoniga olib kirish va joriy erish bugungi kun atrof - muhit, insoniy munosabatlar, vatanning o'tmishi va hozirgi kundagi hayoti, unda insonlarning o'rni haqidagi o'quvchilar bilimlarini kengaytiradi, dunyoqarashlarining shakllanishiga, ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Natijada o'quvchilarda ijobiy-axloqiy sifatlar shakllana boshlaydi, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik hislari rivojlanadi. Yurtboshimizning umumiy o'rta ta'lim tizimi, ya'ni maktablar to'g'risidagi fikrlarida shuni angladimki, ma'rifat va madaniyat go'shasi bo'lishi, farzandlarimiz maktabda avvalo o'z ona tilini, qolaversa, biror chet tilini o'rganib chiqishi, kompyuterda ishlay olishi va pedagoglar ularni iqtidoriga qarab biror kasb yoki hunarga qiziqtirish lozim. Bu borada rivojlangan xorij davlatlar tajribasini joriy etish bo'yicha o'qituvchilarni qayta tayyorlash va kelgusi yildan maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari mutlaqo yangi metodika asosida o'qitilishini yo'lga qo'yilishi o'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoda ishlash va muloqat ko'nikmalarini shakllantirishga olib keladi. Yaxshi va sifatli ta'lim, ayniqsa, bugungi kunda zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda. Bilimlar poydevorini esa maktab davridayoq mutahkam qurish lozim. Jamiyatda qaysidir mavqega ega yoki ilm-fan, madaniyat vaboshqa sohalarda ma'lum darajaga erishgan inson borki, uning zamirida maktab ta'limining o'rni beqiyos ahamiyatga ega bo'lganini takror va takror ta'kidlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talabalarini aniqlash va shu talabalar asosida uning ustuvor yo'nalishlarini izlanuvchi ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish va ta'limga texnologik yondashuv asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar bilim olish poydevori hisoblanar ekan, 1- sinfdan boshlab, o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo'ldosh J., Hasanov D. Zamonaviy pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021
2. PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturlari bo'yicha rasmiy hisobotlar, 2018-2023
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va farmonlari: Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha islohatlar, 2017-2024
4. Xodjayev N. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari. – Toshkent: Innovatsiya, 2019
5. O'quvchi yoshlarni tarbiyalashda milliy-hududiy an'analardan mexanizmlari, 2025-yil